

ALISHER NAVOIY LIRIKASIDA VALOYAT MAVZUSI

Ortiqova Mavluda Nurmahammadovna
Xalqaro innovatsion universitet o‘qituvchisi
m.ortiqova93@mail.ru,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445229>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tasavvuf ta’limotidagi valoyat maqomi va unga xos xususiyatlar, sifatlar va martabalar Alisher Navoiyning lirikasi misolida tahlil qilinadi. Valiylikka oid nazariyalar, xususan, valiylarga xos ilhom, kashf, farosat, karomat kabi tushunchalar she’riy baytlar orqali badiiy tahlil ostiga olinadi.*

***Kalit so‘zlar:** Alisher Navoiy, devonlar, valiy, kashf, karomat, pir.*

Alisher Navoiyning boy ijodiy merosi o‘rganilishida lirik asarlarning o‘rni alohida. Bu jihatdan ilmiy-tadqiqot ishlari salmoqli bo‘lib, ayniqsa XX asrda Navoiy ijodini o‘rganish fan darajasiga chiqqanligi ham muhim omillardan biri bo‘ldi. Navoiyning poetik mahorati, badiiy vositalardan o‘rinli foydalanish, shakl va mazmunning mutanosibliigi har bir baytda o‘z aksini topishi shoir ijodini o‘ziga xosligini taminlaydi. Mavzu va g‘oyada tasavvuf ohanglarining jilolanishi yangi danyang mazmun sathlarini ochadi. Aslini olganda Navoiyni anglash, asarlarini tahlil qilish uchun nazariy bilimlarni o‘zi kamlik qiladi. Navoiy anglagan mazmuni ifodalash, ochiqdash uchun tasavvuf bilimlari bilan bir qatorda uning ma’naviy pirlik rag‘batiga, ko‘magiga muhtojmiz. Bu ulug‘ zotning ma’naviy marhamatlaridan umidvor holda Alisher Navoiy ijodida valoyat mavzusini o‘rganar ekanmiz, uning lirikasidagi valiylar obrazini poetik xususiyatlarini o‘rganish uchun Alisher Navoiyning devonlariga murojaat qilamiz.

Navoiy lirikasidagi g‘azal, ruboiy, qit‘a, tarkibband, masnaviy, fard va boshqa janrdagi asarlarida valiy obrazi tavba, zuhd, taqvo, tavoze, sidq, rizo, luqmai hilliyat, parhezkorlik, sabr, riyozat, shariat va tariqat odoblari, Allohga bo‘lgan ishq, ma’rifat kabi sifatlar orqali ruhiy kamolotga yetishi ifodalanadi. “Xazoiyinu-l-maoniy” kulliyotidan o‘rin olgan devonlarda valoyat mavzusiga bir necha bor murojaat qilinadi. Kulliyotning birinchi devoni bo‘lgan “G‘aroyibu-s-sig‘ar” devonining 112-“shayx” radifli g‘azalining 3- bayti quyidagicha:

Yo xayoli bang yoxud xonaqah fikri edi,

Har karomotu maqomoteki ifsho qildi shayx. [1:133]

Ushbu baytdagi lug‘at so‘zlar: bang-forscha, nashi, ko‘knori kabi kayf beruvchi narsa, xonaqoh-arabcha, shayxlar, darveshlar o‘tirib zikru samo qiladigan joy, machit, ifsho-arabcha fosh etish, ochish, oshkor qilish kabi ma’noda.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Baytning ma’nosi: Shayxning ko’rsatgan karomatlari yo ruhiy mastlik holatida, yoki ilm va ibodatda bo’lgan holatidan nishona sifatida ko’rsatiladi. Bunda ruhiy mastlik holatini mukoshafa holatida – Haqdan qaysiki bir sir ayon bo’lgan holati deb izohlasak, xonaqoh fikri – darveshning, avliyolarning Allohga bo’lgan ishq bilan yolg’iz qolib unga ibodatda bo’lish holati kabi anglasak bo’ladi. Demak, mana shu ikki holatda valiy maqomidagi shayxning karomati, maqomoti namoyon qilinadi.

280-g’azalning 5-baytida:

Shayxi johil bo’lmoq o’z asrori birla munbasit,

G’afolat ahli bang ila qilg’an kebidur inbisot. [1:301]

Lug’at so’zlar: munbasit-ar. Ochiq chehrali, shod, xursand. inbisot-ar.shodlik, xursandchilik, yozilish, yoyilish. 280-g’azalning 4-baytidagi birinchi misrada shayx Haqning siridan boxabar bo’lsa-yu, bundan g’ururlansa, g’afolat ahlining bang bilan shodlanishiga o’xshashligi aytiladi. Ya’ni, valiyilar ilhom va karomatga sazovor bo’lganida Alloh ularga qaysidir sirni ko’ngliga soladi. Haqiqiy valiy esa bu sirni hammadan pinhon tutmog’i lozim. Agar sirni pinhon tutmadimi, undan valoyat maqomi ketadi. Bu esa valiylikka da’vo qilgan shayxning johilligi – Haq sirini saqlamagani deb izohlanadi. Ikkinchi misrada esa, bang, ya’ni kishini g’afllatta qoldiruvchi, kayf qilish uchun iste’mol qilinadigan modda insonni qanchalar aqldan yiroqlashtirsa, uni iste’mol qilgan kishilar sarmast holatida naqadar shodlanishlari johil shayxning karomat bilan g’ururlanish holatiga o’xshatilmoqda. Aslida, haqiqiy valiy uchun unga beriladigan karomat muhim emas. U uchun karomat o’z do’sti bilan yaqinlashish, Haq uni yodga olishi deb anglaydi.

“G’aroyibu-s-sig’ar” devonidagi 19-qit’a:

ROSTLIQ SIFATIYU ROSTRAVLAR KAROMATI

Xiromon suda soyir bo’lmoqu uchmoq havu uzra

Ajab ermas, qachonkim rostravliq qilsa zoda.

Shior aylab bu ishni kema tiyri, ko’rki, su uzra

Xirom aylab havog’a bodbondin soldi sajjoda. [1:712]

Rostravlar- f. to’g’ri yuruvchi, to’g’ri, halol. Soyir bo’lmoq- a. sayr etuvchi, kezuvchi, dasht kezuvchi. Zoda-a. tug’ilgan, farzand, avlod, bola. Tiyr-f. qorong’u, qora, bulg’onch, g’am-g’ussali. bodbondin- f. kema chodiri, yelkan. Sajjoda-a. joynamoz.

Ma’nosi: Rostlik yo’lidagi rostrav, haqiqat ilmi yo’lidagi sayr qiluvchi valiy inson shariatga muvofiq yo’l tutsa, suv ustida yurish va havoda uchish karomati unga xosdir. Ya’ni suv ustida yurish, havoda uchish odatlari solih insonda yuz bersa bu

karomat bo‘ladi, go‘yoki kema suv uzra yurishni shior qilib, go‘zallik namoyon qilgani kabi. Bunda Haq yo‘lidagi valiy inson kemaga, suv uzra yurish karomati kemandig yurishiga o‘xshatiladi. Suv esa foniy dunyoga, suvda yurish insonning amallariga mengzaladi. Kemandig yelkanlari yuqorida parvoz qiladi va shaklan valiyning joynomoziga o‘xshaydi. Valiy suvda va havoda karomat ko‘rsatgani bilan doim sajdada bo‘ladi. Ya‘ni valiyning karomati kema yelkanlari kabi uni yuksak maqomda ekanligini anglatsa ham, sajda qilib (tavoze bilan egilib) Allohga iltijo qiladi. Bu qit‘ada Alisher Navoiy istiora, tashbih san‘atidan mohirina foydalanadi. Yuqoridagi qit‘a mazmuniga o‘xshash tarzda mazmun anglashiladi. Valoyat sohibi uchun karomat emas, balki Allohning valiyliigi muhim ekanligini ifodalaydi.

Devondagi 45- qit‘a quyidagicha:

**TUS MAZORLARI BOBIDAKIM VAYRONADA
GANJI MADFUN‘A, BALKI SADF ICHRA DURRI
MAKNUNG‘A MUSHOBIHDURLAR**

Avliyullah mazori Tus vayroni aro

Ko‘pturur, yo‘q bok agar tavfida ko‘rsa kimsa ranj,

Munchakim vayrona kezdim ganj bir ham yo‘q edi,

Buyla vayron kim ko‘ruptur anda madfun muncha ganj. [1:721]

(Mushobih-ar.o‘xshash, o‘xshagan, monand, madfun-ar. ko‘milgan, ko‘mig‘lik, dafn qilingan, maknun-ar.yashirilgan, mahfiy, berkitilgan, yaxshi saqlangan, bok-fors. qo‘rquv, xavf, zarar. Bok yo‘q-zarari yo‘q, hech qusuri yo‘q, tavf-a.aylanish, yuzni surtish, ziyorat, bo‘yla-f. bunaqa, bu kabi, bunday.)

Qit‘aning nomini izohlaydigan bo‘lsak, Tus shahrining mozorlari vayronada xazina ko‘milganiga, balki dur-u sadaflar yashirilganiga o‘xshashligi xususida bayon etiladi. Qit‘aning misralariga izoh berilsa, Tus shahrining vayrona holdagi mozorlarida ko‘p avliyolarning mozorlari borki, bu mozorlarni ziyorat qilganda hech qanday qo‘rqinch va xavf sezilmaydi. Qancha qabristonlarni kezamizki, ularda bitta ham ganj topolmaysan. Ammo, Tus shahrining avliyolar dafn etilgan qabristonlarida xazina va yashirilgan sadaflarni uchratasan. Ya‘ni avliyolar tirik chog‘larida Allohning inoyatlariga, marhamatlariga sazovor bo‘lib, xalq orasida ularni sharafidan obodlik, to‘kin-sochinlik, baraka bo‘lgan. Ular shunday mo‘tabar zotlarki, vafot etsalar ham, qabrlari vayrona joylarda bo‘lsa ham ularning barokatidan ular yotgan joylarda ham fayz bo‘lishi nazarda tutiladi.

68-ruboiyda ham valiykaromati ifodalanadi.

Berding manga dayr aro iqomat, ey mug‘,

Tuttung qadahi mayi malomat, ey mug‘.

Bu ishni xud aylading karomat, ey mug‘,

Yo rabki, hamisha bo‘l salomat, ey mug‘. [1:735]

Mug‘-f.1.majusiy, otashparast, o‘tga cho‘qinuvchi, 2.mayfurush; Mug‘ dayri-mayxona, ichkilikxona 2) o‘tga topunuvchilar ibodatxonasi. Iqomat-ar. biror joyda turish, turib qolish.

Ma‘nosi: Ey, mug‘, dayrda menga yashashga joy berding, menga qadahda malomat mayini tutting, bu bilan karomat aylading. Sendan minnatdorman, doim salomat bo‘l! Bu yerda mug‘ ishq mayini tutuvchi – tasavvufiy ma‘zunda esa, ilohiy ilmni o‘rgatuvchi murshid timsolida. Dayr esa – butxona. Badiiy kontekstda esa ilohiy ilmlarni anglash manzili. Qadah – may ichiladigan idish – ramziy ma‘noda ilohiy ilm. Malomat mayi – ramziy ma‘noda ilohiy, ammo malomatli may.

Yani Ey pir, sen menga ilm maskanidan joy berding, ilohiy ilmni o‘rgatting. Bu ilm xosilidan valiylikka va valiylarga xos karomatga erishdim. Buning uchun sendan minnatdorman hamisha salomat bo‘l ma‘nosida. Bunda Allohning valiyligiga orzumand solikning valiy darajasiga yetishishida, albatta, pirdan ilm olishi zarurligi va bu ilm uni yuksak martabalarga olib chiqishi nazarda tutiladi. Shu bilan birga valiylarga xos doim mavjud holiga shukr qilish fazilati ham ulug‘lanadi.

115-ruboiy

Yo koshifi asrori nihon bo‘lsa kishi,

Haloli rumuzi osmon bo‘lsa kishi.

Yo oshiqi zori notavon bo‘lsa kishi,

Devonavu rasvoyi jahon bo‘lsa kishi. [1:743]

Nihon – f. yashirin, berkitilgan. Halol – ar. hal qiluvchi, yechuvchi. Rumuz- ar. ishoralar, ramzlar.

Shoir bu ruboiyda Allohni do‘sti, yaqini bo‘lishni orzu qilib, o‘z istagini umumiy ravishda izohlaydi. Birinchi misrada Allohning sirlaridan ogoh bo‘lishni va uni yashirishni, ikkinchi misrada samoviy ishoralarni (sirlarni) yechuvchi bo‘lishni, uchinchi misrada Allohni ishqida oshiq-u notavon bo‘lishni, to‘rtinchi misrada esa butunlay ishqdan o‘zga narsasi ham dardi ham bo‘lmagan devona bo‘lishga istak bildiradi. Biz bunda muallifni darveshlar ishqiga, Allohning valiysi bo‘lishni orzu qilgan solik timsolida ko‘ramiz. Birinchi va ikkinchi misrada valiylarga xos kashf holati, uchinchi misrada valiylarning oshiqlik darajasi, ya‘ni Allohning ishqida notavon bo‘lish, to‘rtinchi misrada esa o‘zligini unutgan darajadagi Allohning ishqida muhtalo bo‘lib foniylikka yuz tutish, yani fano bosqichidagi valiylik darajasiga yetish maqsad qilinadi.

“Navodiru-sh-shabob”ning 186-gʻazali

Asrori vaxdat ista xarobot piridan,

Kim shayx vaʻzu pandi fusunu fasonadur. [2:191]

Bu baytda ifodalanishicha, agar Allohning yagona ekanligi xususidagi bilimlardan xabardor boʻlmoqchi boʻlsang, xarobotdagi pirdan soʻra. Shayx koʻringan hamma kishi ham haqiqiy valiy boʻlmasligi mumkin. Shayx aytgan pand-u nasihatlarini oʻzlarini avliyo qilib deb koʻrsatishdir. Bu bilan ijtimoiy davr muhitida avliyolarning ulugʻlanishi, hurmat qilinishiga taqlidan paydo boʻlgan soxta shayxlarning kirdikorlari qoralanadi. Haqning chin doʻstlari koʻp soʻzlashdan yiroq boʻlgani, pand-nasihat qilish oʻrni kelsagina, pand-nasihat kor qiladi, lozim deb oʻylasagina qisqa va mazmunli tarzda koʻngilga ozor bermaydigan kalomlar bilan nasihat qiladi.

208-gʻazalda quyidagicha bayt bor:

Bormen ey, piri dayr, bas maxmur,

Karam ayla, karomate koʻrguz. [2:213]

Ushbu baytda muallif ilohiy ilm maskanidagi pirga murojaat qiladiki, ilm olishga keldim va juda mast holatdaman. Yaʼni ilohiy ilm sirlarini oʻrganishga kuchli ishtiyoqdaman deya murshidga yuzlanadi va valiyarga xos karomat koʻrsatishini istaydi. Bunda pirning karomat koʻrsatishi aslida, unga ilohiy ilm sirlarini yuqtirishini, valiylarning maʼnaviy va ruhiy yuksalishini nazarda tutadi.

307-gʻazalda:

Shayx aytur bir karomatini har dam oʻzga nav,

Goʻyiyo nisoyin boʻlur gʻolib kishi boʻlsa harif. [2:312]

Harif-ar. qarshi, muqobil. 2-sherik, birga ishlovchi hamkasb. 3-ulfat, oʻrtoq, nisyon-ar. esdan chiqarish, unutish. Ushbu misralarda valiyning har damda turli koʻrinishda karomatlari zohir boʻlishi tasvirlanadi. Ammo bu karomatlarni anglash ruhiy kamolotga yetgan kishigagina nasib etishi izohlanadi.

Devondagi tarkibbandda valoyatga dahldor shunday misralar bor:

Har kishi komil erur, bas anga Haq bandaligʻi

Mundin oʻzga tamaʼi kasbi kamol aylamangiz.

Turk piri kabi olamdan etakni silking,

Doʻstdan gʻayri tamannoi visol aylamangiz. [2:679]

Maʼnosi: kimki komillikni orzu qilibdi, unga Haqning bandasiga xos sifatlar boʻlishini oʻzi kifoya. Haqiqiy komil kishiga bundan oʻzga kasb-u kamol kerak emas.

Bu jihatda Turk piri kabi namuna bor. U kishining dunyo lazmatlaridan voz kechishi, o‘z nafsidan ozod bo‘lishi ayni komillikka misol bo‘lishini ta’kidlaydi. To‘rtinchi misrada esa dunyo havaslaridan yuz burgan komil do‘stdan, ya’ni Allohdan o‘zganing vaslini ko‘zlamasligini aytar ekan, Allohning valiylari haqida so‘z yuritilayotganligini anglaymiz. 546-g‘azal:

Chun azal qismatidin hech nima xorij emas,

Aylamas foqasidin voqifi asror gila.

Ey Navoiy, desang oyini rizo hosil etay,

Yordin har ne kelur aylama zinhor gila. [2:551]

gila-f.gina, o‘pkalash. xorij-ar.1-tashqari 2- biror holatdan mast, bir narsa yoki ishning chegarasidan tashqari, i’tidolidan. foqasi-ar. kambag‘allik, faqirlik, muhtojlik. Oyin-f.1-rasm, odat, qiliq, ravish, tarz, tartib, marosim, usul 2-o‘xshash, monand

Ushbu g‘azalning beshinchi baytida izohlanishicha, Allohning taqdiridan hech narsa i’tidolda emasligi va faqirlik siridan ogoh etilmasligi aytiladi. Ya’ni hech kim qismatida muhtojlik bor – yo‘qligidan ogoh emas. Shunga ko‘ra, rizo rasmini hosil etishni istasang, Haqdan nima kelsa gina qilmasdan qabul et deya uqtiradi. Bunda har bir banda Allohning oldida barobar ekanligi, agarda xos bo‘lishni istasang valiylarning rizo odatini hosil qilishga va ilohiy ishqning sohibi bo‘lgan Allohdan har ne kelsa ham xushnudlik bilan qabul etishga da’vat etadi.

Devondagi 20- qit’a

Orif ko‘nglin daryog‘a nisbat berurki,

Anda har ne tushsa singgurur, balki itirur

Erur orifqa ganji fayz yetsa,

Ishi dam urmayin oni yoshurmoq

Quyosh aksi tushub daryo ichinda,

Ne mumkindur aning suyin toshurmoq. [2:687]

Birinchi misrada orif ko‘ngli daryoga, unga Allohdan berilgan g‘aybiy ilm, yoki ilhom daryoga tushgan durga mengzalgan bo‘lib, bunda orif, yani valoyati sug‘ro darajasidagi valiy o‘zi anglagan Haqning sirini yashiradi, uning daryodek keng va pokiza ko‘ngliga sigdiriladi, balki umuman yuqotadi. Ya’ni hech kimga ayon qilmaydi. Chunki, do‘stining siri omonat va bu omonat daryodagi javohirlardan-da aziz. Uchinchi va to‘rtinchi misralarda bu kabi valiyga kashf yoki ilhomning kelishi uning uchun eng katta xazina va u bu xazinasini hammadan pinhon asrashligi aytiladi. Keyingi baytda esa valiyning bu kabi omonotdorligidan, uning daryodek keng va pokiza ko‘nglida Haqning jamoli tajalli topib, uning ilmlarini yanada ziyoda

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

qiladi. Bunda Alisher Navoiy tashbeh san’atidan foydalanganligini, valiylarni o‘z do‘stining sirini saqlash xususiyatini va uning mukofoti qanchalar bebaho ekanligini izohlaydi. Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning ijod ummonida sayqal topgan har bir nodir asari borki, tasavvuf irmog‘idan suv ichgan. Shunga ko‘ra lirik asarlarida ifodalanayotgan valiylik mavzusi o‘ziga xos badiiylik kasb etadi. Avliyolarga xos sifatlar, martabalar majoziy obrazlarda ijtimoiy muhit, zamon va makonning dolzarb muammolarini aks ettirishi bilan ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami 10 jildlik 1-jild. Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2012. – B 804.
2. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami 10 jildlik 2-jild. Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2012. – B 768.
3. Shamsiyev P. Navoiy asarlari lug‘ati. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti 1972.